

Avaliação da Qualidade dos Cursos na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio.

Anifo Inusso Moniz Martinho

Resumo:

A implementação do Processo de Bolonha trouxe consigo a necessidade de redefinir as linhas de actuação do ensino superior e mais especificamente, veio reafirmar a necessidade da avaliação interna dos cursos de graduação e não só, ministrados nas várias Instituições de Ensino Superior. Com o presente artigo, visa-se perceber como é feita a avaliação interna dos cursos de graduação na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio. Os resultados da pesquisa concluíram que na FCS-UniLúrio, existe um programa para a promoção da qualidade dos cursos, e que a avaliação dos cursos é feita por uma comissão interna, que no acto de avaliação rege-se pelos indicadores estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES).

Palavras-Chaves: Avaliação, Qualidade, Cursos, UniLúrio.

Abstract:

The implementation of the Bologna Process brought with it the need to redefine the lines of action of higher education and more specifically, it reaffirmed the need for internal evaluation of undergraduate courses and not only, taught in the various Higher Education Institutions. With the present article, it is aimed to understand how the internal evaluation of the undergraduate courses in the Faculty of Health Sciences of the Lúrio University is done. The results of the study concluded that at FCS-UniLúrio, there is a program to promote the quality of the courses, and that the evaluation of the courses is done by an internal committee, which in the act of evaluation is governed by the indicators established by the National Evaluation System, Accreditation and Quality Assurance of Higher Education (SINAQES).

Keywords: Evaluation, Quality, Courses, UniLúrio.

Esta pesquisa tem como objecto de estudo, os cursos de graduação ministrados na Faculdade de Ciências de Saúde (FCS) da Universidade Lúrio (UniLúrio). Este artigo está estruturado da seguinte maneira: para além do resumo anteriormente apresentado, temos o estado da arte ou revisão da literatura, segue-se a metodologia usada para a realização do estudo, posteriormente temos a apresentação e discussão dos resultados, segue-se as conclusões da pesquisa, e finalmente as referências bibliográficas usadas na realização do estudo. Este trabalho é pertinente porque ajuda-nos a compreender como é feita a avaliação dos cursos numa Instituição de Ensino Superior (IES), particularmente da FCS-UniLúrio.

Os resultados da pesquisa concluíram que na FCS-UniLúrio, existe um programa para a promoção da qualidade dos cursos, e que a avaliação dos cursos é feita por uma comissão interna, que no acto de avaliação rege-se pelos indicadores estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES).

Estado da Arte

A avaliação da qualidade de cursos deve ser uma actividade continua nas Instituições de Ensino Superior (IES), de modo a atingir a qualidade da educação como um todo. Em Portugal, por exemplo, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), define qualidade no ensino superior, como sendo um conceito multidimensional, multinível e dinâmico, que se relaciona com o contexto de um modelo educacional, com a missão e objectivos institucionais, bem como com as normas e os termos de referência específicos de um determinado sistema, instituição, curso, programa ou unidade disciplinar (André, 2016, p.40).

De acordo com Raszl, et al. (2012, cit. em Santos, 2014), existem muitas formas de perceber a qualidade em educação, dependendo da perspectiva do observador. Para educadores e pedagogos, a qualidade na educação se apresenta sob o foco da construção e apreensão do conhecimento. Para estudantes de cursos profissionalizantes, o foco passa a ser no preparo para o trabalho e na empregabilidade. Sob o ponto de vista da indústria, a

qualidade na educação visa a competência profissional, habilidades e atitudes que levem a um aumento da produtividade (p.40).

Para instituições privadas de ensino, a qualidade está intimamente relacionada com a competitividade que garanta sua sobrevivência no mercado. Para os órgãos governamentais de regulação da educação, a qualidade na educação abrange a formação docente, a pesquisa e extensão, os índices de aproveitamento de estudos, o regime de trabalho dos docentes, etc. (Raszl, et al., 2012, cit. em Santos, 2014).

Roque & Silva (2011), que analisam a metodologia para avaliação e acompanhamento de cursos a distância, referem que avaliar a qualidade de um curso é diagnosticar o desempenho de cada um dos seus componentes (professores, alunos, equipe de apoio, material didático, projecto pedagógico, ambiente estudantil entre outros aspectos considerados pertinentes para o efeito (p.2). Portanto, na visão destes autores, a avaliação do curso assim como a avaliação da aprendizagem, estão fundamentadas por pressupostos teóricos, filosóficos e conhecimentos que garantem o controle de qualidade e o processo de desenvolvimento de todas as etapas do curso.

Portanto, visto que a avaliação da qualidade dos cursos tem entre suas finalidades apoiar a tomada de decisão e a correcção de rumo, é fundamental que a instituição tenha com clareza quais são seus valores, missão, visão e objectivos institucionais, de forma a elencar seus indicadores de qualidade e persegui-los no processo de avaliação e acompanhamento de seus cursos (Roque & Silva, 2011).

Autores como Andriola & Andriola (2009); Andriola (2011); Vasconcelos, Andrade, Macedo, Queiroz & Hekis (s. d.), que analisam a avaliação da qualidade de educação nas IES Brasileiras, corroboram ao afirmar que, a avaliação da qualidade dos cursos de graduação têm como objectivo principal identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes universitários, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, instalações físicas e organização didático-pedagógica do curso.

Neste âmbito, os cursos de graduação passam por três tipos de avaliação: Para autorização, para reconhecimento e para renovação do reconhecimento. A avaliação para autorização é feita quando uma IES pede autorização ao órgão de tutela para abrir um curso; avaliação

para reconhecimento ocorre quando a primeira turma do curso novo entra na segunda metade do curso; e avaliação para a renovação do reconhecimento, que é feita de acordo com o ciclo total da duração do curso, ou seja, quando se pretende continuar a ministrar o curso na IES (Andriola, 2011; Vasconcelos, Andrade, Macedo, Queiroz & Hekis, s. d.).

De acordo com Giolo (2008, cit. em Vasconcelos, Andrade, Macedo, Queiroz & Hekis (s. d.), a avaliação da qualidade dos cursos ministrados nas IES devem ser realizadas por comissões de especialistas formadas, designadas e coordenadas pelo órgão legislador ou de tutela (p.7).

Pinto (2009), analisando a avaliação institucional em universidades gaúchas & Andriola (2011), que estuda a avaliação da actuação dos docentes de IES são unânimes em afirmar que, a avaliação da qualidade dos cursos superiores contemplam três dimensões, nomeadamente: Organização didáctico-pedagógico do curso, o corpo social (docentes, discentes e técnico administrativo) e infra-estruturas.

Para Roque & Silva (2011), a avaliação de cursos compreendem três momentos: avaliação formativa, a avaliação inicial e a avaliação final (somativa). Assim:

“A avaliação formativa, não procura meramente sancionar os erros, mas compreender suas ocorrências e causas, possibilitando acções pedagógicas consistentes, visando auxiliar a aprendizagem. A avaliação inicial visa diagnosticar para compreender, para direccionar e para estabelecer sentido entre o real e o desejado. Esta visa analisar as características e particularidades do público-alvo e demais informações, aspectos esses que subsidiam as escolhas pelos dispositivos didácticos e avaliativos. A avaliação final (somativa) é o retorno de todos os actores educativos sobre o curso por completo” (p.4).

Enquanto Roque & Silva (2011), propõem a avaliação dos cursos em avaliação formativa, avaliação inicial e avaliação final (somativa). Nupa (2005, cit. em Flores, Ern, Taneja & Silva, 2010), estabelece um modelo que abrange três níveis de desenvolvimento: a avaliação interna do curso, a socialização dos resultados, e a reavaliação e redireccionamento do curso. De acordo com este autor, a avaliação interna consiste na colecta, organização e análise dos dados quantitativos e qualitativos do curso, contando com o envolvimento dos vários segmentos, ou seja, professores, estudantes, tutores e coordenadores (p.185).

A socialização dos resultados constitui-se da apresentação das informações obtidas, de suas análises e da discussão dos resultados no seio da comunidade académica envolvida. A reavaliação e redireccionamento dos cursos, consistem na retomada crítica do processo desenvolvido a partir dos resultados das avaliações realizadas, objectivando a melhoria dos cursos (Nupa, 2005 cit. em Flores, Ern, Taneja & Silva, 2010).

No âmbito da avaliação interna dos cursos, Angst & Alves (2017), defendem que a auto-avaliação deve ser realizada pela própria comunidade académica (docentes, equipe directiva, equipe de apoio, agentes externos, etc.), até porque a garantia da qualidade é da responsabilidade, em primeiro lugar das próprias IES. Sendo assim, as universidades são responsáveis pelo desenvolvimento de culturas internas de qualidade e procedimentos efectivos que favoreçam resultados intelectuais e educativos aceitáveis.

Segundo Harvey & Green (1993), citados por Jacob (2003) afirmam que pode-se agrupar e ordenar os indicadores da qualidade dos cursos superiores em classes de produtividades, de eficácia e de eficiência. Os indicadores de produtividade são as técnicas para determinar o nível de aceitação dos valores, metas e produtos dos cursos das IES, que podem ser: a validade cultural, social e trabalhista do currículo e dos programas académicos, validade curricular do sistema de avaliação, e todos aqueles que expressam relações entre produtos e resultados dos programas académicos e expectativas e necessidades sociais.

Nesta perspectiva, entende-se por indicadores de eficácia como sendo aqueles que mostram até que ponto os objectivos e as metas de um programa, de um curso, de uma instituição ou de um sistema de educação foram atingidos (Harvey e Green, 1993 citados por Jacob, 2003). Para Huguet (1999) citado em Jacob (2003), os indicadores de eficiência são aqueles resultantes de uma relação entre os objectivos alcançados e as condições em que se trabalha.

De acordo com Pasquini, Santo, Pascual, Suppion & Filho (2012), a qualidade do ensino e do curso é basicamente determinada pela capacidade de seus professores. Sendo assim, a avaliação sistemática do seu desempenho é de importância primordial para o melhoramento desses, e como consequência, o dos cursos de graduação (p.150). Nesta vertente, Marsh & Dunkin (1992), defendem que a avaliação dos docentes pelos discentes, podem ser úteis

para providenciar informações para a coordenação do curso sobre dimensões de relativa força ou fraqueza no ensino de graduação e sobretudo da qualidade dos cursos. Embora o corpo docente seja parte da avaliação dum determinado curso, poucos são os estudos que avaliam a qualidade dos cursos na óptica da satisfação e insatisfação dos discentes.

É neste âmbito que, Pasquini, Santo, Pascual, Suppion & Filho (2012), defendem que como parte de uma avaliação institucional mais ampla, a avaliação dos docentes pelos discentes como parte da avaliação dos cursos é um procedimento válido quando a comunidade universitária conscientizar-se que o fim legítimo da avaliação é a busca constante de informações de como se processam o ensino e a aprendizagem no âmbito da sala de aula. De acordo com estes autores anteriormente citados, os resultados decorrentes do processo avaliativo são utilizados nas redefinições das metas institucionais, com vistas ao melhoramento contínuo da qualidade do corpo docente e dos cursos de graduação.

A visão de Rosa (2004, cit. em Angst & Alves, 2017), vai ao encontro do ponto de vista de Pasquini, Santo, Pascual, Suppion & Filho (2012), ao afirmar que o processo da auto-avaliação culmina ao transmitir publicamente uma mensagem sobre a qualidade de uma instituição, curso e programas, porque a avaliação tem por objectivo a melhoria da qualidade e assegurar e melhorar internamente a qualidade de forma sistemática e continuada.

Metodologia

Este estudo é de carácter qualitativo e possui uma componente empírica, ou seja, realizamos um trabalho de campo, como forma de compreender os factos em análise. Segundo Marconi & Lakatos (2007), o estudo de campo permite obter informações ou conhecimentos acerca de um problema para a qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda descobrir novos fenómenos ou a relação entre eles.

Como instrumentos de colecta de dados, utilizamos a entrevista semi-estruturada e análise documental. Deste modo, fizemos duas entrevistas, que tiveram uma duração máxima de

uma hora, no qual entrevistamos o director adjunto pedagógico da FCS-UniLúrio e a chefe do gabinete metodológico (Gabinete de Qualidade) que é responsável pelo processo da auto-avaliação dos cursos ministrados nesta Faculdade. As entrevistas decorreram no período da manhã e em dias consecutivos, seguindo a disponibilidade dos entrevistados.

No âmbito desta pesquisa, tivemos acesso e consultamos alguns documentos relacionados com a auto-avaliação da qualidade dos cursos nesta instituição. Para a análise e interpretação dos dados, usamos a análise de conteúdo, que segundo Bardin (1977) citado por Carmo & Ferreira (1998), não deve ser utilizada apenas para se proceder a uma descrição do conteúdo das mensagens, pois a sua principal finalidade é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente de recepção) com ajuda dos indicadores quantitativos ou não.

Apresentação e Discussão dos Resultados

Através do decreto nº 63/2007, estabeleceu-se em Moçambique o Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES). Este é um sistema que integra normas, mecanismos e procedimentos coerentes e articulados que visam concretizar os objectivos da qualidade no ensino superior e que são operados pelos actores que nele participam (MINED, 2012).

No âmbito da avaliação da qualidade dos cursos superiores, a legislação moçambicana prevê a *auto-avaliação*, que é um conjunto de normas, mecanismos e procedimentos que são operados pelas próprias IES para avaliarem o seu desempenho, e a *avaliação externa*, que é um conjunto de normas, mecanismos e procedimentos que são operados por entidades externas às IES para avaliarem o seu desempenho (MINED, 2012).

Visto que a FCS-UniLúrio, é uma instituição pública de ensino superior, a avaliação da qualidade dos cursos é feita tendo em conta os indicadores do SINAQES, e visa responder as exigências deste órgão regulador, sobretudo para se precaver e responder as exigências do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, conforme o depoimento do entrevistado, que neste caso, designaremos de entrevistado um (E1), que afirmou o seguinte:

“Nos fizemos uma réplica dos indicadores do SINAQES para avaliarmos a qualidade dos nossos cursos. Assim, avaliamos o currículo para ver se responde as exigências nacionais, regional e internacional, avaliamos o grau académico do corpo docente, a escola de proveniência, de modo a responder a componente da internacionalização, avaliamos o rácio docente/estudante, de modo a cumprir o normalizado, porque em cursos de ciências de saúde, um professor esta para dez estudantes” (E1).

Ainda no que tange a avaliação dos cursos na FCS-UniLúrio, o nosso entrevistado teceu o seguinte comentário:

“Na componente de infra-estruturas, avaliamos se os nossos laboratórios são suficientes para o processo de ensino e aprendizagem, se estão equipados com tecnologia moderna. Igualmente avaliamos se a nossa biblioteca responde as necessidades dos cursos em termos de livros e bibliografia, para além de avaliar o rácio livro/estudante, actualidades das obras, se os estudantes tem direito ao empréstimo domiciliário, entre outros aspectos. Também avaliamos as salas de aulas (infra-estrutura das salas, número de carteiras, o número de electro-projector disponíveis nas salas de aula, disponibilidade de internet, se as salas estão climatizadas entre outros aspectos relacionados com as infra-estruturas” (E1).

A avaliação dos cursos superiores deve estar em concordância com a missão, visão e objectivos plasmados na legislação ou termos de referência da IES. Assim, visto que a Faculdade de Ciências de Saúde (FCS) é parte integrante da Universidade Lúrio (UniLúrio) esta possui como lema: ciência, desenvolvimento e compromisso (UniLúrio, 2010).

A missão desta IES é: educar e formar uma nova geração de profissionais competentes, comprometidos com o desenvolvimento, ciência e bem-estar das comunidades locais. A mesma tem como visão: ensino superior de excelência, qualidade, competitividade e de reconhecimento internacional (UniLúrio, 2010).

Na UniLúrio, em geral, particularmente na FCS, existe um programa de promoção da qualidade educativa, denominado *QuaLúrio*. O programa *QuaLúrio* tem a dupla finalidade, que é de contribuir como um instrumento para o desenvolvimento interno da instituição, mas também para a prestação de contas ao exterior (UniLúrio, 2012, p.7).

Portanto, a política de Promoção da qualidade na UniLúrio é organizada como um processo contínuo de momentos de avaliação da instituição, das suas diferentes unidades, de cada

funcionário, docente e não docente, convista a detectar antepadamente as áreas que necessitam de intervenção, e assegurar dentro do respectivo nível de competências a sua melhoria continua (UniLúrio, 2012, p.11).

Assim, visto que o processo de avaliação deve ser uma actividade contínua, quando questionado sobre a periodicidade da avaliação da qualidade dos cursos, o (E1) teceu os seguintes comentários:

“A avaliação dos cursos e feita anualmente, e os resultados são partilhados a nível interno com todos os intervenientes da comunidade académica (professores, coordenadores dos cursos, membros do corpo técnico administrativo e outros), e estes resultados permite-nos detectar os nossos pontos fortes e fracos, e solucionar os possíveis problemas detectados a curto, médio ou longo prazo” (E1).

Nesta perspectiva, a avaliação da qualidade dos cursos na FCS-UniLúrio é feita por uma comissão, no qual integram vários intervenientes, conforme disse o (E2), na fala a seguir:

“Nesta Faculdade, avaliação dos cursos é feita por uma comissão composta pelo director do curso, departamento de qualidade ou departamento metodológico, o director da faculdade, o director adjunto pedagógico, membros do corpo técnico administrativo e quatro a cinco estudantes dos diferentes cursos, dependendo do tempo da duração do curso” (E2).

Até então, a FCS-UniLúrio ministra oito (8) cursos de graduação (Medicina, Medicina Dentária, Farmácia, Nutrição, Optometria, Enfermagem, Psicologia Clínica, e Administração e Gestão Hospital), mas a comissão de auto-avaliação interna em coordenação com o CNAQ permitiu até então a certificação e creditação de apenas dois cursos, como referem o (E2) :

“De forma superficial avaliamos todos os cursos, mas até ao momento somente dois cursos foram certificados e acreditados pelo CNAQ. Refiro-me dos cursos de Nutrição e Optometria, e estamos a trabalhar nos outros cursos de modo a receberem a respectiva certificação e creditação pelos órgãos competentes” (E2).

Assim, a auto-avaliacao contribui no melhoramento e no desempenho da instituição educativa, ou seja, é uma forma necessária para informar o crescimento e evolução da comunidade educativa, bem como para preparar a avaliação externa (Afonso, 2000, cit. em

Angst & Alves, 2017). E é precisamente isto, o que acontece na FCS-UniLúrio, conforme as palavras da E2, que se seguem :

“Fazemos a auto-avaliação tendo em conta a avaliação externa. Assim, a nossa avaliação serve de preparação para a avaliação do CNAQ e da Ordem dos Médicos de Moçambique (OMM), visto que anualmente os nossos graduados são submetidos ao exame deste órgão, convista a obterem o reconhecimento para o exercício da medicina. Portanto, devido aos maus resultados dos nossos graduados nos primeiros exames, tivemos que reestruturar as avaliações (testes e exames) dos cursos de medicina e medicina dentária, aumentando o número de avaliações nos cursos, e incluindo aspectos relacionados com a cultura geral nas avaliações” (E2).

No âmbito da avaliação dos cursos na FCS-UniLúrio, notamos que existe uma preocupação institucional de modo a resolver os problemas que estes consideram como tendo capacidade de sanar a curto prazo, sobretudo os relacionados com a área pedagógica, e assim garantir continuamente a qualidade dos cursos, conforme afirmou o sujeito da (E1).

“No acto da auto-avaliação dos cursos, quando notamos um problema que é possível resolver a curto prazo, accionámos os mecanismos para a resolução do mesmo, como é o exemplo da falta de formação psicopedagógica de alguns docentes, que acabavam interferindo nos resultados de ensino e aprendizagem de alguns cursos. Para resolver este problema, passamos a ministrar anualmente duas capacitações/formações pedagógicas” (E1).

Portanto, quando questionado sobre o impacto das formações pedagógicas para a melhoria da qualidade dos cursos, o (E2) teceu os seguintes argumentos :

“As capacitações pedagógicas visam melhorar o processo de ensino e aprendizagem ao nível dos cursos, e estas incidem fundamentalmente sobre os métodos de ensino, didáctica, formas de elaboração de avaliações, ética e deontologia profissional entre outros, de modo a profissionalizar os docentes e melhorar a qualidade dos cursos” (E2).

Deste modo, após a análise do conteúdo das entrevistas acima transcritas, emergiram as seguintes categorias: avaliação periódica de cursos, uso de indicadores padronizados, programa de avaliação dos cursos, e reconhecimento e acreditação dos cursos. Neste âmbito, estas categorias podem ser percebidas como sendo os mecanismos adoptados durante a avaliação dos cursos na FCS-UniLúrio.

Conclusões

Como podemos verificar, a Faculdade de Ciências de Saúde (FCS) da Universidade Lúrio (UniLúrio), cumpre as orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, (MCTESTP) que estabelece as normas sobre a auto-avaliação da qualidade de cursos das Instituições do Ensino Superior (IES). Portanto, no acto da auto-avaliações dos cursos na FCS, utilizam-se indicadores estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES)

A avaliação da qualidade de cursos na FCS-UniLúrio é uma realidade, pois a visão institucional estabelece a qualidade como sendo uma componente pertinente para o funcionamento e desenvolvimento institucional. É nesta vertente, que a FCS-UniLúrio criou dois instrumentos legais, convista a garantir e supervisionar a qualidade dos cursos ministrados nesta IES, nomeadamente: o programa de promoção da qualidade na UniLúrio (Qualúrio) e o Gabinete metodológico ou de Qualidade, que coordena e auxilia o processo da auto-avaliação dos cursos.

Efectivamente, as avaliações da qualidade de cursos na FCS, em parte visam precaver-se das avaliações externas da Comissão Nacional de Avaliação de Qualidade (CNAQ). Deste modo, a avaliação nesta IES é feita por uma comissão interna, no qual integram os órgãos directivos, coordenadores dos cursos, professores, estudantes e membros do corpo técnico-administrativo. Para além da avaliação dos cursos, cabe a esta comissão, propor medidas para a resolução dos problemas detectados no âmbito da auto-avaliação, bem como divulgar ou socializar os resultados das avaliações no seio da comunidade académica.

Dum modo geral, a auto-avaliação dos cursos na FCS-UniLúrio, em parte permite perceber o nível de satisfação dos estudantes com o curso, verificar se as componentes infra-estrutura e pedagógica respondem aquilo que são as exigências dos cursos, bem como a verificação do cumprimento das leis e normas do funcionamento das IES a nível nacional. Alias, a auto-avaliacao visa em última instância garantir a melhoria constante dos cursos ministrados na FCS-UniLúrio.

Referências Bibliográficas

- Andriola, W. B. & Andriola, C. G. (2009). A Avaliação da Qualidade Educacional da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC). *Revista Ensaio*, 62, 153-165.
- Andriola, C. G. (2011). *Avaliação da Actuação dos Docentes de Instituições do Ensino Superior (IES): Caso da Faculdade Cearense (FaC)*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil.
- André, A. M. (2016). *A Avaliação da Qualidade em Instituições de Ensino Superior Públicas Angolanas*. Tese de Doutoramento. Universidade de Aveiro, Departamento de Educação e Psicologia, Aveiro, Portugal.
- Angst, F. A & Alves, J. M. (2017). Acções de Auto-Avaliação e os Seus Efeitos Para a Melhoria da Qualidade no Ensino Superior. In: A. G. Barbosa, M. N. Ibraimo, M. S. V. Laita & I. Mussagy (Coords.), *Desafios da Educação: Leituras Actuais*. Nampula, Moçambique: Década das palavras, pp.245-261.
- Carmo, H. & Ferreira, M. (1998). *Metodologia da Investigação: Guia Para Auto-Aprendizagem*. Lisboa, Portugal: Universidade Aberta.
- Flores, C. R., Ern, E., Taneja, I. J. & Silva, T. (2010). Avaliação de Cursos de Licenciatura em Física e Matemática a Distância: Um Modelo Possível. *Revista Avaliação*, 2, 181-200.
- Jacob, R. C. (2003). *Avaliação Institucional e Indicadores de Qualidade nos Cursos Superiores*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, Brasil.
- Marconi, M. A & Lakatos, E. M. (2007). *Fundamentos de Metodologia Científica*. (6ª ed.). São Paulo, Brasil: Editora Atlas.
- Ministério da Educação (2012). *Colectânea da Legislação do Ensino Superior*. Maputo, Moçambique: MINED.

- Pasquini, E. S., Santo, M., Pascual, J. V., Suppion, K. & Fialho, E. T (2012). A Avaliação dos Cursos de Ensino Superior Através da Óptica Discente de Satisfação/Insatisfação. *Revista da Faculdade de Administração e Economia*, 2, 147-165.
- Pinto, R. A. (2009). Universidade Comunitária e Avaliação Institucional: O Caso das Universidades Comunitárias Gaúchas. *Revista Avaliação*, 1, 185-215.
- Roque, G. O. & Silva, L. M (2011). *Metodologia Para Avaliação e Acompanhamento de Cursos a Distância: Em Busca da Qualidade*. Pontifícia Universidade Católica do Rio, Brasil: Coordenação Central de Ensino a Distância.
- Santos, G. S. (2014). *A Avaliação da Qualidade Do Serviço Educacional Numa Instituição de Ensino Superior Privada: A Perspectiva de Alunos de Graduação Em Estudo Longitudinal*. Dissertação de Mestrado, Universidade Potiguar, Programa de Pós-Graduação do Mestrado em Administração, Natal, Brasil.
- Universidade Lúrio (2010). *Guião do Estudante*. Nampula, Moçambique: Marcas.
- Universidade Lúrio (2012). *Programa de Promoção da Qualidade na UniLúrio (QuaLúrio)*. Nampula, Moçambique: Direcção de Informação e Documentação.
- Vasconcelos, N. V., Andrade, D. V., Macedo, D. M., Queiroz, J. V. & Hekis, H. R. (s. d.). Gestão da Qualidade e Avaliação Institucional: Um Estudo de Caso em Uma IES do RN. *Anais do Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*. Rio Grande do Norte, Brasil, 8.